

CONTRIBUIÇÕES DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 14/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8040710

Michelle Vanessa Pedroso de Figueiredo da Silva¹, Elis Maria Jesus Santos², Lucília da Costa Silva³, Victor Guilherme Pereira Da Silva Marques⁴,
Michelle Elias Fernandes da Silva Guarnaschelli⁵, Rafaela Camargos Rodrigues Machado⁶, Mariel Wágner Holanda Lima⁷, Israeliny Sauany Lauren Silva⁸,
Aryanne Katiuska da Silva Souza⁹, Ariane Matias de Lemos¹⁰, Andréa Márcia Soares da Silva¹¹, João Lucas dos Reis Cozer¹², Jacqueline Alves Barba de Oliveira Dettmer¹³, Gabriela Bárbara Santos Sérgio¹⁴, Sílvia Maria da Silva Cutrim¹⁵, Victor Guilherme Pereira¹⁶

Resumo

Objetivo: Analisar a literatura existente acerca das contribuições da assistência domiciliar na atenção primária à saúde. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura de caráter qualitativo. A busca dos trabalhos envolvidos na pesquisa foi realizada nas seguintes bases de dados: SCIELO, LILACS, BDNF e MEDLINE, a partir dos descritores em ciências da saúde: “Atenção primária à saúde”, “Visita domiciliar” e “Saúde pública”. Os critérios de inclusão foram: publicados no período entre 2012 e 2022, cujo acesso ao periódico era livre aos textos completos, artigos em idioma português, inglês e espanhol e relacionados à temática. Critérios de exclusão foram: artigos duplicados, incompletos, resumos, resenhas, debates, artigos publicados em anais de eventos e indisponíveis na íntegra. **Resultados:** O atendimento por meio das visitas consiste em conhecer o paciente, o local em que vive e principalmente orientar a família quanto aos cuidados a serem realizados. **Conclusão:** Conclui-se que a visita domiciliar é de grande importância para a saúde da população na atenção primária, ela tem um papel essencial na assistência, pois reúne a equipe multiprofissional no domicílio do paciente que não pode ir até a unidade básica de saúde.

Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Visita domiciliar. Saúde pública.

Abstract

Objective: To analyze the existing literature on the contributions of home care in primary health care. **Methods:** This is an integrative review of qualitative literature. The search for papers involved in the research was conducted in the following databases: SCIELO, LILACS, BDNF and MEDLINE, based on the descriptors in health sciences: “Primary health care”, “Home visiting” and “Public health”. Inclusion criteria were: published between 2012 and

2022, with free access to full texts, articles in Portuguese, English and Spanish, and related to the theme. Exclusion criteria were: duplicate articles, incomplete articles, abstracts, reviews, debates, articles published in proceedings of events and unavailable in full. **Results:** The care through the visits consists in knowing the patient, the place where he lives and mainly orient the family as to the care to be performed. **Conclusion:** It is concluded that the home visit is of great importance for the health of the population in primary care, it has an essential role in assistance, because it brings together the multidisciplinary team at the home of the patient who cannot go to the basic health unit.

Keywords: Primary health care. Home visiting. Public health.

Resumen

Objetivo: Analizar la literatura existente sobre las aportaciones de la atención domiciliar en la atención primaria de salud. **Método:** Se trata de una revisión integradora de la literatura cualitativa. La búsqueda de trabajos involucrados en la investigación fue realizada en las siguientes bases de datos: SCIELO, LILACS, BDENF y MEDLINE, a partir de los descriptores en ciencias de la salud: “Atención primaria de salud”, “Visitas domiciliarias” y “Salud pública”. Los criterios de inclusión fueron: publicados entre 2012 y 2022, con libre acceso a los textos completos, artículos en portugués, inglés y español, y relacionados con el tema. Los criterios de exclusión fueron: artículos duplicados, artículos incompletos, resúmenes, revisiones, debates, artículos publicados en actas de eventos y no disponibles en su totalidad. **Resultados:** La atención a través de las visitas consiste en conocer al paciente, el lugar donde vive y principalmente orientar a la familia en cuanto a los cuidados a realizar. **Conclusiones:** Se concluye que la visita domiciliar es de gran importancia para la salud de la población en

atención primaria, tiene un papel esencial en la asistencia, ya que reúne al equipo multidisciplinar en el domicilio del paciente que no puede acudir a la unidad básica de salud.

Palabras clave: Atención primaria. Visitas domiciliarias. Salud pública.

1 INTRODUÇÃO

A Atenção Primária à Saúde (APS) é uma ferramenta usada para atender os indivíduos e a família de forma que resolve grande parte dos problemas de saúde da comunidade de forma integral, igualitária e contínua. Mas para que isso aconteça os profissionais de saúde ali presentes precisam desenvolver ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, dentre elas está a visita domiciliar que visa realizar o atendimento de pacientes que não podem se deslocar até as unidades básicas de saúde (DRULLA *et al.*, 2009).

A visita domiciliar é considerada um técnica usada por diversos profissionais da saúde principalmente na atenção primária, que consiste em um atendimento aos usuários em seu local de moradia. As visitas são consideradas estratégias que servem como uma forma de criação de vínculo com os pacientes, principalmente aqueles que possuem uma certa dificuldade de locomoção ou possuem um humor com sinais de tristeza (ROCHA *et al.*, 2017).

Na APS é obrigatório que todos os profissionais que a compõem precisam estar presentes nas visitas domiciliares. O agente comunitário tem um papel fundamental nesse processo das visitas, pois é o primeiro da equipe a conhecer as famílias, entretanto, todos os membros precisam realizá-la para que a população tenham um olhar multiprofissional dos saberes científicos (GOMES; FRACOLLI; MACHADO, 2015).

Ela também é utilizada pelas equipes da atenção primária para sua inserção no território e para conhecer a população, assim como também o fortalecimento de vínculo entre os profissionais e usuários. Destacando-se também em atender as necessidades de saúde, infraestrutura das moradias dos usuários nas comunidades e o atendimento integral das famílias daquele território por qual a equipe é responsável (KEBIAN; ACIOLI, 2014).

Esse atendimento á domicilio ajuda a melhorar o conhecimento do indivíduo sobre sua patologia, os profissionais também podem encorajá-los a modificar suas atitudes psicológicas, favorecer a mudança no estilo de vida em questão de alimentação e atividade física por exemplo, e conseqüentemente, a melhora da qualidade de vida, além de incentivar o autocuidado nesses pacientes (TORRES, ROQUE, NUNES, 2011).

O presente estudo tem como objetivo analisar a literatura existente acerca das contribuições da assistência domiciliar na atenção primária à saúde.

2 MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo revisão integrativa de literatura, de caráter qualitativo. Segundo Souza, Silva & Carvalho (2010) a revisão integrativa é a mais ampla abordagem metodológica referente às revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais e não-experimentais para uma compreensão completa do fenômeno analisado.

As etapas da produção da presente revisão integrativa se constituem pela identificação da temática, questão norteadora, amostragem (seleção dos artigos) e categorização dos estudos.

Adotou-se para a elaboração da pergunta norteadora e definição de critérios de legibilidade, a estratégia PICO, na qual (P) População; (I) Intervenção; (C) Comparação; (O) Resultados. Estruturou-se, diante disto, a seguinte questão: “O que a literatura aborda acerca das contribuições da assistência domiciliar na atenção primária à saúde?”.

Para responder à pergunta norteadora foram utilizados como critérios de inclusão artigos publicados no período entre 2012 e 2022, cujo acesso ao periódico era livre aos textos completos, artigos em idioma português, inglês e espanhol e relacionados a temática que foram localizados através da busca com os seguintes descritores utilizando o operador booleano *and* entre eles: Atenção primária à saúde *and* Visita domiciliar *and* Saúde pública. Para a seleção destes descritores, foi efetuada consulta ao DeCs – Descritores em Ciências da Saúde. Como critérios de exclusão, enquadraram – se artigos duplicados, incompletos, resumos, resenhas, debates e artigos publicados em anais de eventos.

Para a obtenção dos artigos, foi realizado um levantamento nos seguintes bancos de dados eletrônicos: *Scientific Electronic Library* – SCIELO, Literatura Latino – Americana do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS, Banco de Dados em Enfermagem – BDEFN, *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* – MEDLINE via Biblioteca Virtual em Saúde – BVS.

A partir da revisão de literatura e análise dos estudos indexados nas bases de dados eletrônicas, acerca da temática proposta, foram encontrados 500 estudos científicos, sendo que, apenas 90 estudos foram selecionados, 50 atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos, destes, 30 foram excluídos com base nos critérios de exclusão, restando 5 artigos para composição e análise do estudo. O fluxograma com o detalhamento das etapas de pesquisa está apresentado a seguir na figura 1.

Figura 1 – Fluxograma de identificação e seleção dos artigos. Teresina, Piauí, Brasil. 2023.

Fonte: Autores (2023).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com Andrade e Cardoso (2017) em relação ao primeiro vínculo nas visitas seria do Agente Comunitário de Saúde (ACS) que é o responsável por facilitar o contato com essas famílias e que essas famílias também compartilham suas vivências que dificilmente compartilham com os outros membros da equipe, ele é o responsável por captar essas informações e repassar para a equipe para que as intervenções necessárias sejam feitas em conjunto com a equipe.

Para que essas visitas tenham efetividade é fundamental que realize o seu planejamento, pois possibilita que os profissionais se organizam e dinamizam o seu tempo e tenham um conhecimento prévio da história familiar favorecendo a aproximação com a família e saibam quais orientações devem ser repassadas, além disso, propicia também a definição dos dados a serem coletados das famílias para que seja incorporado no projeto terapêutico e no plano de visita (ESTEVÃO *et al.*, 2019).

Por meio das visitas domiciliares é possível identificar diversos fatores ambientais e econômicos que são responsáveis muitas vezes, por afetar a saúde da maioria da população, destaca-se que na maioria das vezes a falta de recursos, estudos e até mesmo falta de informações são os principais entraves de a população não procurar as unidades básicas de saúde para cuidar da saúde (BARBOSA *et al.*, 2018).

O atendimento por meio das visitas consiste em conhecer o paciente, o local em que vive e principalmente orientar a família quanto aos cuidados a serem realizados. Pois essa assistência prestada deve ser de forma acolhedora fortalecendo o vínculo entre o paciente e profissional, estimulando a participação da família nesse

processo, tanto na realização dos cuidados como também no suporte afetivo do paciente (CONCEIÇÃO *et al.*, 2019).

Há também a necessidade de destacar a importância da interação da equipe multiprofissional nesse processo de atendimento nas visitas, pois favorece uma integração dos conhecimentos das diversas áreas ali presentes em um propósito multidisciplinar, com a possibilidade da realização de um trabalho focado na humanização do cuidado e no ser holístico (PAUDARCO *et al.*, 2021).

4 CONCLUSÃO

Conclui-se que a visita domiciliar é de grande importância para a saúde da população na atenção primária, ela tem um papel essencial na assistência, pois reúne a equipe multiprofissional no domicílio do paciente que não pode ir até a unidade básica de saúde. Nas visitas é possível atender o paciente de forma holística e humanizada e também conseguirem identificar diversos fatores que podem interferir na saúde da população, há a necessidade antes da realização das visitas que seja feito planejamento para que se tenham uma prévia de conhecimento da família que receberá a equipe, por meio do ACS que essas informações chegam até a equipe na unidade.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Viviane Milan Pupin; CARDOSO, Cármen Lúcia. Visitas domiciliares de agentes comunitários de saúde: concepções de profissionais e usuários. **Psico-USF**, v. 22, p. 87-98, 2017.

ARAÚJO, Alan Barbosa et al. A importância das visitas domiciliares para construção da atenção básica na formação médica. **Revista Interdisciplinar Pensamento Científico**, v. 4, n. 1, p. 1-8, 2018.

CONCEIÇÃO, Antônia Silva et al. Ações da enfermeira na visita domiciliar da atenção básica. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 20, p. e441-e441, 2019.

DRULLA, Arlete Guia et al. A visita domiciliar como ferramenta ao cuidado familiar. **Cogitare Enfermagem**, v. 14, n. 4, p. 667-674, 2009.

ESTEVÃO, Amanda Silva Cardoso et al. Percepções e práticas do técnico de enfermagem sobre a visita domiciliar na atenção primária. **Revista de Enfermagem da UFJF**, v. 5, n. 1, p. 1-17, 2019.

GOMES, Maria Fernanda Pereira; FRACOLLI, Lislaine Aparecida; MACHADO, Bruno César. Atenção domiciliar do enfermeiro na estratégia de saúde da família. **O mundo da saúde**, v. 39, n. 4, p. 470-475, 2015.

KEBIAN, Luciana Valadão Alves; ACIOLI, Sonia. A visita domiciliar de enfermeiros e agentes comunitários de saúde da Estratégia Saúde da Família. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 16, n. 1, p. 161-9, 2014.

PAUDARCO, L. S. et al. A visita domiciliar sob o olhar do usuário da atenção primária. **Revista Saúde. com**, v. 17, n. 4, p. 2393-2401, 2021.

ROCHA, Kátia Bones et al. A visita domiciliar no contexto da saúde: uma revisão de literatura. **Psicologia, Saúde e Doenças**, v. 18, n. 1, p. 170-185, 2017.

SOUZA, M.T; SILVA, M.D; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein**, v. 8, p. 102-106, 2010.

TORRES, Heloisa Carvalho; ROQUE, Carolina; NUNES, Cristiane. Visita domiciliar: estratégia educativa para o autocuidado de clientes diabéticos na atenção básica. **Rev. enferm. UERJ**, v. 19, n. 1, p. 89-93, 2011.

¹EBSERH

²Centro Universitário Maurício de Nassau de Juazeiro do Norte

³UFTM

⁴Centro Universitário Uninovafapi

⁵UFTM

⁶Faculdade Anahnguera de Divinópolis

⁷UFRN

⁸Uninassau

⁹Universidade de Pernambuco

¹⁰Estácio de Teresina

¹¹Estácio de Teresina

¹²Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

¹³Secretaria Municipal de Saúde de Campos de Júlio

¹⁴Universidade Católica do Salvador

¹⁵Universidade Ceuma

¹⁶Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado)

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade
Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre
Dra. Edna Cristina
Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente em
revistaft.com.br/expediente

em todos os estados da
Federação.

Venha fazer parte de nosso
time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil